

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : Peran Masyarakat Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Umat Beragama di Pondok Pesantren Riyadhu Jannah, Parung Bogor
Penulis : **Mulyadi**
Nama Konferensi : Partisipasi Akademisi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggara Konferensi : Universitas Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus 2018
No. ESN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding _		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	-	0.8	0,6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	2.4	2,3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	-	2.4	2,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	-	2.4	2,4
Total = (100%)	-	8	7,5
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Persyabdan masyarakat sudah memenuhi ruang lingkup dan pembahasan yang sudah dan sudah bagus dan relevan

Jakarta, 26 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja: Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : Peran Masyarakat Dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Umat Beragama di Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, Parung Bogor
Penulis : Mulyadi
Nama Konferensi : Partisipasi Akademisi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggara Konferensi : Universiti Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus 2018
No.ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah (beri✓ pada kategori yang tepat) : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	-	0.8	0.7
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	2.4	2.3
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	-	2.4	2.3
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	-	2.4	2.3
Total = (100%)	-	8	7.6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Makalah pd pengabdian pada masyarakat sudah memenuhi unsur yg lengkap. pembahasannya pada makalah ini cukup bagus

Jakarta, 27 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta